

PETIM

BOLETIM INFORMATIVO ANUAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL LICENCIATURAS – IFBA – CAMPUS PORTO SERGURO

Foto: Sérgio Vale/Agência de Notícias do Acre

Foto: Christian Braga / Greenpeace

© Christian Braga / Gree

Foto: REUTERS/Bruno Kelly

Foto: André Penner/AP

Mudanças Climáticas

Foto: Reprodução Midia Ninja

Foto: SESP/ Divulgação

Foto: Divulgação / Sabesp

Foto: Reprodução Jôjô Notícias

Foto: Reprodução Correio 24h

Foto: Moonstone Images/Cetty Images

Foto: Joel Silva/REUTERS

Foto: Reprodução G1

NESTA EDIÇÃO

PET PELOS PETIANOS

PÁG. 03

PET ENTREVISTA

PÁG. 05

PET PUBLICA

PÁG. 09

NOSSAS EDIÇÕES

PÁG. 10

MOBILIZA PET

PÁG. 11

DICA DE LIVRO

PÁG. 12

DICA DE FILME

PÁG. 15

DICA DE EVENTO

PÁG. 16

DICA DE MÚSICA

PÁG. 17

NOTA TÉCNICA

PÁG. 18

A VOZ DA VEZ

PÁG. 25

PET AGRADECE

PÁG. 29

O que é?

O PETIM é um boletim informativo cujo principal objetivo é o de divulgar as ações e atividades do Grupo PET Licenciaturas. A intenção é criar um ambiente de comunicação entre o grupo, a comunidade acadêmica do IFBA Campus Porto Seguro e a sociedade em geral. Trata-se de um espaço destinado a publicizar os estudos, informações, pesquisas, publicações e ações desenvolvidas, visando, ainda, contribuir para a formação acadêmica dos (as) petianos (as). ■

Fotos da capa

CORREIO 24 HORAS. Ponte destruída pelas fortes chuvas no extremo sul da Bahia. 2023. Disponível em: <https://www.correio24horas.com.br/bahia/santa-cruz-cabralia-registra-o-dobro-de-chuvas-para-abril-porto-seguro-suspende-aulas-0423>. Acesso em: 11 nov. 2025.

DW. Chamas destruíram enormes plantações de cana-de-açúcar em São Paulo. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/como-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-impulsionam-inc%C3%AAndios-no-brasil/a-70125657>. Acesso em: 18 nov. 2025.

G1 RIO GRANDE DO SUL. Cavalos ilhados sobre telhado durante enchente em Canoas (RS). 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2024/05/29/fotos-cheias-no-rio-grande-do-sul.ghtml>. Acesso em: 2 dez. 2025.

INFOMONEY. Seca avança na bacia do Amazonas e níveis dos rios batem mínimas históricas, diz SGB. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/seca-avanca-na-bacia-do-amazonas-e-niveis-dos-rios-batem-minimas-historicas-diz-sgb/>. Acesso em: 02 dez. 2025.

JOJÓ NOTÍCIAS. Marinha emite alerta para chuvas intensas nos dias 1 e 2 de dezembro em Porto Seguro. Disponível em: <https://jojonoticias.com.br/meio-ambiente/marinha-emite-alerta-para-chuvas-intensas-nos-dias-1-e-2-de-dezembro-em-porto-seguro/>. Acesso em: 15 nov. 2025.

MÍDIA NINJA. Seca, ondas de calor e chuvas intensas: Os eventos climáticos extremos no Brasil. Disponível em: <https://midianinja.org/seca-ondas-de-calor-e-chuvas-intensas-os-eventos-climaticos-extremos-no-brasil/>. Acesso em: 05 out. 2025.

PRONATUREZAVIA. Relembra 5 desastres ambientais e climáticos recentes no Brasil. Disponível em: <https://www.pronaturezaviva.com.br/relembra-5-desastres-ambientais-e-climaticos-recentes-no-brasil/>. Acesso em: 10 nov. 2025.

REPORTER MT. Especialista: Temperatura em Mato Grosso pode chegar a 50 graus em pouco tempo. Disponível em: <https://www.reportermt.com/geral/especialista-temperatura-em-mato-grosso-pode-chegar-a-50-graus-em-pouco-tempo/212577>. Acesso em: 18 dez. 2025.

R7 NOTÍCIAS. Deslizamento de terra próximo de uma rodovia no Paraná em 2022, 2024. Disponível em: <https://noticias.r7.com/brasil/fotos/veja-fotos-de-desastres-naturais-dos-ultimos-20-anos-ocorridos-no-brasil-16012024/>. Acesso em: 20 nov. 2025.

SINDEF-SP. A crise climática e o impacto devastador das queimadas no Brasil. Disponível em: <https://www.sindsef-sp.org.br/a-crise-climatica-e-o-impacto-devastador-das-queimadas-no-brasil/>. Acesso em: 15 nov. 2025. ■

PET PELOS PETIANOS

REFLEXÕES DOS PETIANOS

Por: Polliane Novais

Ludmila Silva

Thamiris Branco

A crise climática é, sem dúvida, uma das maiores ameaças à humanidade (ironicamente, consequência de suas próprias atividades), e seus efeitos já são visíveis em diversas partes do mundo. No Brasil, o impacto dessa crise se manifesta de forma dramática, revelando a vulnerabilidade de um país que, embora tenha uma imensa riqueza natural, não tem se preparado adequadamente para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças na dinâmica climática. O aumento da temperatura global, a aceleração do degelo, as chuvas intensas e as secas prolongadas não são mais previsões distantes. São realidades que já afetam a vida de milhões de brasileiros e estão cada vez mais presentes no cotidiano de nossas cidades, especialmente nas regiões costeiras e nos centros urbanos que enfrentam problemas estruturais e de planejamento.

Na edição de Vol. 06 do PETIM, o Grupo PET Licenciaturas de Porto Seguro propõe uma reflexão profunda sobre a crise climática e seus impactos diretos em nossa sociedade, conversando com a própria população da cidade. A crise não é um conceito abstrato, ela está aqui, ao nosso redor, alterando paisagens, afetando vidas e tornando-se um obstáculo para a vivência. Em Porto Seguro, as chuvas intensas que causaram alagamentos e deslizamentos em diversas comunidades, bem como o avanço do mar em áreas costeiras, que ameaçam moradias e ecossistemas, ilustram claramente como as mudanças climáticas afetam a região.

Casos como o de Brumadinho e Mariana, que marcaram a história do país com o rompimento das barragens, as enchentes no Rio Grande do Sul, que deixaram um rastro de sofrimento, o afundamento de Maceió pela negligência das mineradoras, são exemplos claros de como a irresponsabilidade corporativa e a falta de fiscalização podem provocar desastres ambientais irreversíveis, gerando impactos profundos para o meio ambiente, para as comunidades locais e para vida, deixando claro que, quando o lucro está em jogo, a segurança e o bem-estar das comunidades ficam em segundo plano.

Os desastres ambientais não se limitam a esses exemplos. Em diversas regiões, as consequências da crise climática já são sentidas de forma devastadora. As cidades costeiras, por exemplo, lidam com a ameaça do avanço do mar, cada vez mais iminente. O aumento do nível do mar, impulsionado pelo aquecimento global, já tem levado à erosão de praias, inundação de áreas urbanas e destruição de ecossistemas costeiros essenciais para a proteção das cidades. Regiões como o litoral nordestino e o sudeste do país, com grandes concentrações urbanas, são particularmente vulneráveis. A erosão costeira e as tempestades mais frequentes podem colocar em risco não só a infraestrutura, mas também as vidas e a sobrevivência de comunidades inteiras.

Em paralelo, o Brasil tem sofrido com eventos extremos de secas também, que afetam diretamente a produção de alimentos e o abastecimento de água, o que tem levado a um quadro de insegurança alimentar cada vez mais alar-

mante. Regiões como o semiárido nordestino, que convive historicamente com longos períodos de estiagem, têm enfrentado situações cada vez mais críticas, com colapsos no abastecimento hídrico e impactos severos na agricultura familiar. No Pantanal e no Cerrado, a seca prolongada tem favorecido incêndios de grandes proporções e ameaçando a biodiversidade. Agricultores enfrentam perdas significativas na produção, o que impacta diretamente a alimentação tanto no campo quanto na cidade, situação intensificada pela alta das temperaturas e pela falta de acesso a recursos básicos. Esses eventos climáticos também geram desequilíbrios econômicos, como o aumento nos preços dos alimentos, prejuízos nas cadeias produtivas do agronegócio e custos extras para os governos em ações emergenciais e recuperação de áreas afetadas. Essa realidade evidencia que a crise climática não é apenas uma questão ambiental, mas também social, econômica e política.

A crise climática não se resume a fatos isolados ou eventos pontuais. Ela é um fenômeno global, interligado e complexo, que exige ação urgente e coordenada. No entanto, o que vemos hoje é uma realidade contraditória: enquanto os cientistas alertam para a necessidade de medidas imediatas para mitigar os efeitos da crise climática, ainda convivemos com o negacionismo e com fake news, os quais ignoram a ciência e dificultam a implementação de políticas públicas eficazes. O negacionismo climático tem ganhado força em diversas esferas da sociedade e da política, dificultando o avanço de soluções para os problemas enfrentados e a adaptação às mudanças que já estão em curso.

É nesse contexto que abordamos desde os desastres ambientais que já ocorreram até as ameaças que se intensificam a cada dia, e nosso futuro, que convidamos você, leitor, a refletir sobre os impactos da crise climática. Queremos, por meio de uma abordagem crítica e informada, sensibilizá-lo sobre a urgência de agir, de buscar soluções e de adotar práticas mais sustentáveis. O futuro da nossa vida e das próximas gerações depende das escolhas que fazemos hoje. Não podemos mais ignorar a realidade climática que nos cerca. A hora de agir é agora.

Este é um convite à reflexão, mas também à ação. Que possamos, juntos, repensar o nosso papel neste cenário e trabalhar por um futuro mais justo, equilibrado e sustentável para todos.

PET pelos petianos

Figura 1: Desastador incêndio florestal

Fonte: Joel Silva/Reuters
Disponível: <https://www.dw.com/pt-br/como-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-impulsionam-inc%C3%AAndios-no-brasil/a-70125657>

Figura 2: Enchente histórica atingiu mais de 800 famílias no Acre em 2015

Fonte: Sérgio Vale/Agência de Notícias do Acre
Disponível: <https://noticias.r7.com/brasilia/fotos/veja-fotos-de-desastres-naturais-dos-ultimos-20-anos-ocorridos-no-brasil-16012024/>

Figura 3: Rio Negro, em Manaus, com nível baixo em período de seca recorde | Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Disponível: <https://www.brasildefato.com.br/2023/12/28/extremos-de-calor-chuva-e-seca-brasil-teve-o-ano-mais-quente-em-2023-e-sentiu-na-pele-as-mudancas-climaticas/>

g1 MEIO AMBIENTE

Como as mudanças climáticas já afetam o cotidiano no Brasil

Os efeitos do aquecimento global fazem parte do cotidiano, mesmo que muitos não percebam. Suas consequências, no entanto, são desiguais.

Por **Maurício Frighetto**
09/11/2025 10h36 · Atualizado há 3 semanas

FOLHA DE S. PAULO

ambiente > cop30 excluídos do clima grandes obras na amazônia além de

Oferta Especial: R\$1,90 no 1º mês **ASSINE A FOLHA**

EXCLUÍDOS DO CLIMA

Crianças de hoje enfrentarão extremos climáticos sem precedentes, alerta novo estudo

No ritmo atual de aquecimento, 83% dos nascidos em 2020 terão exposição a ondas de calor em níveis inéditos

DÊ UM CONTEÚDO

7.mai.2025 às 13h10

CNN BRASIL

Internacional

2025 deve ser um dos anos mais quentes da história, alerta ONU

Durante a abertura da conferência global sobre o clima, que acontece no Brasil, a ONU caracterizou os dados como alarmantes

Da Reuters
06/11/25 às 16:30 | Atualizado 06/11/25 às 20:00

gov.br Entrar

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Assuntos > Notícias > 2025 > 09 > Mudanças climáticas ameaçam os recifes de coral do Brasil

IMPACTO CLIMÁTICO

Mudanças climáticas ameaçam os recifes de coral do Brasil

Segundo relatório do Simaclim, 84% desses ecossistemas foram afetados. Esse estudo será base para a criação de políticas públicas e ações estratégicas de preservação ambiental

Compartilhe: [f](#) [x](#) [in](#) [wh](#) [sh](#)

Publicado em 15/09/2025 19h04

PET ENTREVISTA

Mudanças climáticas, e eu com isso?

Uma pesquisa petiana nas feiras livres de Porto Seguro - BA

Por: Alan Nunes, Alice Lial, Ana Macedo, Matheus Barra e Polliane Novais

As alterações no clima configuram um dos problemas mais urgentes do nosso tempo, com impactos diretos na qualidade de vida e na preservação do meio ambiente. O PET/Licenciaturas realizou um estudo prático para apurar a opinião dos moradores de Porto Seguro sobre essa questão crucial, investigando o entendimento e as ideias de diferentes partes da população local.

A ideia central desse projeto era abordar um pouco os estudos teóricos e dar espaço de fala à população da região, buscando compreender como eles próprios vêm as alterações no clima e seus efeitos. Para tanto, criamos um questionário com onze questões, mesclando perguntas objetivas e subjetivas. A reunião de informações aconteceu em três lugares representativos de Porto Seguro, escolhidos a dedo para assegurar uma pesquisa variada: a Feira Livre do Campinho, um espaço já tradicional que atrai moradores e produtores de várias regiões; a Feira Livre do Baianão, famosa por sua energia e público misturado, mostrando o dia a dia da cidade; e a Tarifa dos Pescadores, um lugar de encontro especial que nos permitiu conversar com pescadores e pessoas ligadas ao mar, um grupo que sente diretamente as mudanças no meio ambiente.

Durante o estudo, integrantes do nosso time aplicaram os questionários cara a cara, o que permitiu uma conversa mais próxima e profunda com quem participou. Depois de coletados, os dados passaram por um processo de organização para facilitar a análise, o que

Fonte das fotos: dos autores.

PET Entrevista

O estudo conduzido pelo PET/Licenciaturas buscou uma amostra representativa e diversificada da população de Porto Seguro. Observando a idade, vimos que muitos dos participantes tinham entre 35 e 67 anos, adultos em idade ativa e com experiência de vida significativa. A interpretação dos dados leva em consideração o local de coleta (Campinho, Baianão e Tarifa dos Pescadores), uma vez que os diferentes locais podem ter um público frequentador com diferenças sociais perceptíveis, como nível de escolaridade e econômico. Houve maior representatividade de pessoas com escolaridade entre Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo e Ensino Médio. Mas com a participação de entrevistados de outros níveis de formação, como o Ensino Superior e Pós Graduação. O que garante uma diversidade de pontos de vista.

A análise do conhecimento inicial da população revelou um amplo reconhecimento da existência do tema. Na figura 6 “Você já ouviu falar sobre mudanças climáticas?”, 93% dos entrevistados responderam “sim”, o que demonstra que o assunto não é desconhecido na comunidade. Reforçando essa tendência, na figura 7: “Você acredita nas mudanças climáticas?”, a resposta é quase unânime: 98% afirmaram “sim”. Esse reconhecimento da existência do fenômeno é um dado fundamental para futuras ações de conscientização. Por sua vez, a figura 8 “Para você, quais os principais desafios a serem enfrentados com as mudanças climáticas?” mostrou uma percepção clara das ameaças, com a maioria das respostas apontando para a escassez de água potável, secas prolongadas e chuvas intensas e concentradas como os principais desafios percebidos, indicando que os impactos já são sentidos ou previstos pela população.

Ao examinar como o problema se revela no dia a dia, percebe-se que as pessoas estão realmente preocupadas. Na figura 9: “Sua casa te protege do calor e da chuva forte?”, ficou claro que 58% das pessoas responderam “não”, mostrando que muita gente mora em lugares que não suportam o clima extremo. Essa preocupação não para por aí e chega até às ruas, como vimos na figura 10: Você acha que Porto Seguro está pronta para alagamentos e enchentes?, em que a esmagadora maioria, 87%, também disseram que “não” sinalizando a percepção da falta de preparo da cidade. A despeito do alto nível de preocupação, a figura 11 “Você acredita que devemos agir para reverter as mudanças climáticas?”, a maioria respondeu “sim”, dizendo que precisamos de "leis mais fortes" e "mais informação e educação" para resolver a situação, demonstrando esperança e senso de responsabilidade.

A investigação tentou, adicionalmente, descobrir a compreensão das origens e das ações pessoais. Na figura 12: “Você acredita que as mudanças climáticas são causadas principalmente por ações humanas?”, a resposta foi categó-

Figura 4: Idade.

Figura 5: Escolaridade.

Figura 6: Se já ouviu falar sobre mudanças climáticas.

Figura 7: Se acredita nas mudanças climáticas.

Fonte dos gráficos: autoria própria

PET Entrevista

rica quase 98% admitindo que “sim”. Isso se conecta diretamente à figura 13: “O que você acha que é a principal causa das mudanças climáticas?”, na qual grande parte das respostas foi “Atos humanos”. Este julgamento sobre a responsabilidade humana se manifesta também, na figura 14: “De que forma você poderia contribuir para combater as mudanças climáticas?”, onde a maioria das respostas foi “Todas” as opções de comportamento como (diminuir o consumo de plásticos, criar menos resíduos, poupar água e energia), revelando um forte querer de empenho prático e pessoal frente à questão no combate ao problema.

Por fim, os últimos gráficos confirmam o caráter imediato e compartilhado do desafio. Na figura 15: “Você já observou as mudanças no clima onde mora?”, responderam SIM 96% dos entrevistados, número impressionante. O que reforça que as mudanças climáticas não são uma ameaça distante, mas uma realidade percebida diariamente pela população de Porto Seguro. Diante desse cenário, a figura 16: “Quem você acha que deve agir para combater as mudanças climáticas?” revelou uma visão de responsabilidade coletiva, com a maioria expressiva de entrevistados (cerca de 86%) respondendo “Todos nós juntos”, apontando para a necessidade de união de esforços entre governo, empresas e cidadãos

Figura 8: Dos desafios a serem enfrentados com as mudanças climáticas.

Figura 9: Se a casa/moradia protege do calor e da chuva forte.

Figura 10: Se Porto Seguro está pronta para alagamentos e enchentes.

Figura 11: Se acredita que devemos agir para reverter as mudanças climáticas.

Figura 12: Se acredita que as mudanças climáticas são causadas principalmente por ações humanas.

Fonte dos gráficos: dos autores.

Figura 13: A principal causa das mudanças climáticas.

Figura 14: Como a própria pode contribuir para combater as mudanças climáticas.

Figura 15: Se já observou as mudanças no clima onde mora.

Figura 16: Quem deve agir para combater as mudanças climáticas.

Fonte das fotos e dos gráficos desta seção: dos autores. ■

PET PUBLICA

Por: Matheus Barra

Encontro Nacional dos Grupos PET (XXIX ENAPET)

- TECNOPET: Inclusão digital como ferramenta de combate ao etarismo no ensino superior;
- PET Conecta com Pós-Graduação: Uma estratégia de estímulo para a formação acadêmica.

XIV Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI)

- Estudo fenológico e cinco cultivares de girassol na região extremo sul da Bahia;
- Características agronômicas de diferentes cultivares de girassol na região extremo sul da Bahia;
- Incremento de área foliar de cultivares de girassol (*Helianthus annuus L.*) na região extremo sul da Bahia;
- Fitomassa acumulada de cinco cultivares de girassol na região extremo sul da Bahia;
- Fenologia de cultivares de girassol no extremo sul da Bahia;
- Componentes de produção de cultivares do girassol no extremo sul baiano;
- PETIM: Inteligência Artificial. ■

NOSSAS EDIÇÕES

Inteligência Artificial

Disponível em:
<https://online.fliphtml5.com/yzprc/zzgj/#p=1>

PETIM 2024

Comemoração dos 10 anos do PET no IFBA

Disponível em:
<https://online.fliphtml5.com/yzprc/whji/#p=1>

PETIM 2023

Tudo, tudo que nós tem, é nós!

Disponível em:
<https://online.fliphtml5.com/yzprc/wavn/#p=1>

PETIM 2022

A extinção dos povos Indígenas

Disponível em:
<https://online.fliphtml5.com/yzprc/zjic/#p=1>

PETIM 2021

PETIM

Disponível em:
<https://online.fliphtml5.com/yzprc/qmra/#p=1>

PETIM 2020

Catálogo Etnobotânico

Disponível em:
<https://online.fliphtml5.com/yzprc/vlxz/#p=1>

Catálogo

MOBILIZA PET

Por: Polliane Novais

O Mobiliza PET é uma voz ativa em defesa da valorização do Programa de Educação Tutorial (PET) em todo o país. Aqui no IFBA, nosso grupo PET/Licenciaturas se mantém atento às questões que envolvem a permanência do programa e a sua qualidade, especialmente quando se trata de temas que impactam diretamente o nosso cotidiano e a continuidade das nossas ações. Sabemos que o PET é uma política pública vinculada à Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC), e que o pagamento das bolsas é de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Justamente por isso, é fundamental que tanto a SESu quanto o FNDE atuem de forma articulada e transparente para garantir o bom funcionamento do programa.

Ao longo do último ano, enfrentamos diversas dificuldades relacionadas à regularização na data de homologação das bolsas e, principalmente, aos atrasos nos pagamentos. A bolsa PET é o que permite que muitos de nós possamos nos dedicar com afinco às atividades do grupo, conciliando ensino, pesquisa e extensão. Quando os pagamentos não ocorrem dentro do prazo esperado, todo o planejamento é afetado e o sentimento de desvalorização acaba ganhando espaço. Precisamos reforçar que o PET não é um projeto qualquer, é uma política de formação qualificada que merece reconhecimento institucional e estabilidade.

Outro ponto importante que temos debatido internamente no grupo e queremos trazer ao conhecimento da comunidade é a dificuldade de acesso aos recursos de custeio. Muitas vezes, temos oportunidades de apresentar trabalhos em congressos, seminários e eventos acadêmicos, mas nos deparamos com a ausência de recursos para custear essas participações. É necessário que os custos sejam previstos e liberados com agilidade, respeitando os prazos e assegurando que todos os grupos PET, independentemente do campus, possam representar a instituição e o programa nacionalmente.

Além disso, sentimos que há grandes limitações em relação ao uso do custeio para aquisição de materiais e insumos necessários para o desenvolvimento de nossas pesquisas e atividades. A burocracia envolvida na comprovação de cada despesa pode até mesmo ameaçar a continuidade do grupo, caso não seja

cumprida com rigor, o que gera receio e insegurança. Por isso, defendemos uma maior autonomia e clareza quanto ao uso dos recursos, com orientações mais acessíveis e liberdade para que os grupos possam aplicá-los de forma eficiente, criativa e responsável, sem o constante temor de punições.

assunto que tem ganhado força entre nós é a participação de bolsistas PET em programas de intercâmbio. Hoje, quando um colega do IFBA consegue uma oportunidade de intercâmbio, muitas vezes ele precisa se desligar do PET por conta de regras formais. Isso significa perder o vínculo com o grupo e, consequentemente, a chance de vivenciar ainda mais profundamente a experiência acadêmica em sua totalidade. Acreditamos que é possível, e desejável, repensar essa lógica. Defendemos que os bolsistas em mobilidade possam manter-se ativos remotamente, contribuindo com atividades à distância, sobretudo, compartilhando com os demais integrantes do grupo PET as vivências adquiridas fora do país ou em outros campi. Trata-se de uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que o estudante continua inserido no PET, o grupo também é enriquecido por novos olhares e experiências.

O Mobiliza PET, não é apenas um espaço de denúncia ou cobrança, mas também de construção coletiva e proposição. Seguimos acreditando que é possível fortalecer o Programa de Educação Tutorial com diálogo, compromisso e políticas públicas efetivas. Lutamos por bolsas pagas em dia, por recursos justos e acessíveis, e por uma política de mobilidade que reconheça o valor das experiências internacionais sem afastar os estudantes de seus grupos. Continuaremos mobilizados, atentos e atuantes, porque acreditamos no potencial transformador do PET em nossas vidas e na educação pública brasileira. ■

Mobiliza PET

DICA DE LIVRO

Por: Ludmila Silva

O livro “Razão e Sensibilidade” conta história de duas irmãs, a Elinor e a Marianne, que têm jeitos bem diferentes de ver o mundo. A Elinor é mais calma e pensa antes de agir, enquanto a Marianne é mais emotiva e vive tudo intensamente. Depois da morte do pai, elas e a família passam por dificuldades e se mudam para um lugar mais simples. Durante a história, as duas se apaixonam, sofrem, aprendem com os erros e acabam entendendo que é importante ter um pouco de razão e um pouco de sentimento na vida.

Leitora: Alice Lial de Assis

A obra foi direcionada ao público juvenil e é o 7º livro da série Prisma, escrita por Iain Nicolson e publicada em 1974. Ela trata da história da astronomia e dos astrônomos: Tycho, Newton, Kepler, Galileu e seu telescópio. É interessante que, além disso, a obra aborda os diferentes tipos de telescópios. Também apresenta informações sobre o Sol, planetas, satélites, asteroides, cometas e meteoros. O livro discorre um pouco sobre as estrelas, suas cores, grandezas e evolução. Por fim, oferece uma seção bônus com sugestões de observatórios e locais para visitaçào no Brasil, indicações de livros, periódicos e os demais 24 títulos da série Prisma.

Leitor: Alan Nunes

O livro “Passarinha” traz consigo as vivências de uma criança com transtorno do espectro autista e suas lutas pessoais após perder seu irmão. Demonstra o papel fundamental da família e amigos no processo de tratamento após um trauma sofrido e comove com um desfecho surpreendente. Uma história de superação, desenvolvimento e inspiração aos leitores.

Leitora: Ana Paula Silva de Macedo

"O Duque e Eu", de Julia Quinn, é um romance de época ambientado em Londres, no século XIX, e inaugura a série Os Bridgertons. A história gira em torno de Simon Basset, o Duque de Hastings, e Daphne Bridgerton, a quarta dos oito irmãos Bridgerton, uma jovem da alta sociedade que, como muitas mulheres da época, sofre a pressão de se casar ainda muito jovem por volta dos 15 aos 18 anos para garantir seu valor social e futuro. Para lidar com isso, eles fingem um noivado para se beneficiarem socialmente, mas acabam se apaixonando de verdade. O romance mistura humor, drama e críticas à sociedade da época.

Leitora: Bianca P. de Santana

A obra *O Grande Conflito*, da escritora norte-americana Ellen G. White, é um tratado histórico-teológico que examina os desdobramentos da luta entre as forças do bem e do mal ao longo da história da humanidade. A narrativa percorre eventos centrais como a destruição de Jerusalém, a Reforma Protestante e os movimentos de avivamento religioso, até abordar as perspectivas escatológicas do cristianismo. Com base em uma interpretação protestante das Escrituras, a autora articula questões como liberdade religiosa, consciência individual e responsabilidade moral, compondo uma reflexão crítica sobre os rumos espirituais e sociais da humanidade.

Leitora: Clícia Santos Oliveira

Basta olhar para a imagem atual de Bianca Toledo, na capa desta obra, para compreender por que Deus é também conhecido como aquele que opera milagres. E esse Deus maravilhoso é capaz de nos surpreender como ninguém. A grande e poderosa corrente de oração que se estabeleceu em prol de Bianca clamava pela cura física, considerada impossível pela ciência. E Deus não somente respondeu à intercessão de milhares de pessoas, como foi bem além. Ele restaurou várias áreas da vida de Bianca, preparando-a para alçar novos voos e concretizar o chamado divino para sua vida.

Leitora: Keyla Santos da Conceição

Em um Afeganistão tomado pelo Talibã, Parvana precisa enfrentar os desafios de nascer mulher. Aos 11 anos, ela se vê em apuros, quando seu pai, um ex-professor, é preso injustamente pelos talibãs e a vida da família muda drasticamente. Como as mulheres não podem sair sozinhas às ruas ou trabalhar, Parvana é obrigada a se disfarçar de menino para sustentar a família. Cortando os cabelos e vestindo roupas masculinas do irmão mais velho morto, ela passa a vender pequenos produtos no mercado e a prestar serviços como leitora e escritora de cartas para analfabetos. Ao longo da narrativa, enfrenta diversos perigos e desafios, mas também demonstra grande coragem, inteligência e compaixão. Ela faz novas amizades, como Shauzia, outra garota que também se disfarça de menino para trabalhar, e juntas compartilham sonhos de liberdade.

Leitora: Ludmila Santos Silva

Um das mais aclamadas obras do grande escritor latino “Gabo”, neste romance acompanhamos a história da família Buendía ao longo de várias gerações. Suas aventuras e vidas de coragem; à fundação e a decadência de Macondo. É um livro em que nenhuma página é desperdiçada, e cada estrofe pode reservar uma grande reflexão sobre a vida. Uma história original, que confunde realidade e magia, que aborda a passagem do tempo e as paixões humanas de forma profunda e caótica, tal qual a personalidade de um Buendía.

Leitora: Gabrielle Corrêa Soares Pessanha

O livro “Ouro de Inconfidência”, de Gladston Mamede, oferece uma narrativa envolvente que mistura fatos históricos com ficção, transportando o leitor para o período da Inconfidência Mineira e revelando os segredos e perigos que cercam a busca por um tesouro lendário. A combinação de suspense e contexto histórico faz dessa obra uma leitura cativante para aqueles que se interessam por mistérios nacionais e pela história do Brasil. Com uma narrativa envolvente, o livro transporta o leitor para um universo de mistério, conspirações e surpresas, prendendo a sua atenção do início ao fim.

Leitora: Polliane Nogueira Novais

Ler Macunaíma é como cair num sonho maluco em que tudo pode acontecer. Mário de Andrade escreve de um jeito doido, engraçado, difícil às vezes, mas que pega a gente de jeito. O herói da história, Macunaíma, é preguiçoso, esperto, sem vergonha nenhuma... mas é impossível não se apegar a ele. Ele é um pouco de todo brasileiro. A história mistura floresta, cidade, magia, sacanagem, lenda, tudo ao mesmo tempo. Parece bagunça, mas é uma bagunça boa. Tem hora que a gente ri, tem hora que fica confuso, mas no fim é impossível não sentir algo forte. A linguagem é pesada, cheia de palavras estranhas, mistura de vários jeitos de falar do Brasil – mas é isso que faz o livro ser tão único. Ler Macunaíma permite ver o Brasil do jeito mais criativo e ousado que alguém já mostrou. Vale demais a leitura.

Leitor: Matheus Henrique Oliveira Barra

Ideias para “Adiar o Fim do Mundo” é um livro do ambientalista, filósofo e líder indígena brasileiro Ailton Krenak. Dentre os diversos livros que li sobre as questões ambientais, esse é sem dúvida o que traz uma abordagem mais diferenciada sobre o tema. É um convite para ressignificar nossa existência sob a ótica dos povos originários, o que provoca no leitor reflexões sobre os rumos tomados por nós e pela dita “sociedade moderna” está nos conduzindo. De outro modo, o texto de Krenak também nos proporciona uma provocação muito peculiar, que é a de resistir ao desencanto e reencantar a humanidade. Os povos indígenas ao resistirem em permanecer encantados, nos apontam caminhos!

Leitora: Thyane Viana da Cruz

“As Veias Abertas da América Latina” é de Eduardo Galeano, publicado em 77 no Brasil, retrata a herança e os efeitos da colonização em solos latinos. Além das consequências, Galeano traz detalhadamente e em números reais o que foi usurpado de nós, passando por cada região da América Latina, desde o início das invasões em nosso território. Um livro que, infelizmente, ainda é atual, e é extremamente necessário de ser lido por nós, povos latinos, para nunca esquecermos o que fizeram conosco.

Leitora: Thamiris Duarte Branco

Dica de Filme

Por: Gabrielle Pessanha

Este drama-documentário relata um período pouco conhecido da vida do grande físico húngaro, radicado na Alemanha, Albert Einstein. A película trata do momento em que se viu forçado a se refugiar na Inglaterra durante a ascensão do nazismo na Alemanha.

O curta utiliza das próprias palavras de Einstein, presente em cartas e entrevistas, para compor os diálogos, e delinear a trajetória que o levou, até então pacifista convicto, a exercer influência no desenvolvimento da arma de guerra mais temida até hoje: a bomba atômica.

A produção explora os dilemas éticos, os temores diante do avanço nazista e o peso da Ciência nas decisões políticas, traçando um retrato profundo e humano de um dos maiores intelectuais do século XX. Também apresenta como as circunstâncias o levaram a contribuir com o desenvolvimento da arma que definiria um vencedor indiscutível para a Segunda Guerra Mundial e mudaria para sempre a dinâmica geopolítica e militar mundial.

Este documentário produzido pela National Geographic tem como apresentador o ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio, que nos guia em uma viagem a diversas regiões do mundo visando documentar as catástrofes causadas pelas mudanças climáticas. O documentário foi produzido ao longo de 3 anos e traz entrevistas com figuras públicas e especialistas em estudos ambientais, abordando fatos e dados que apontam para as causas antropogênicas da aceleração do aquecimento global, como o uso excessivo de combustíveis fósseis e altas emissões de carbono. Além de apontar os interesses econômicos que impedem que ações assertivas sejam tomadas. Apesar disso, o documentário traz possíveis soluções e alternativas sustentáveis que podem ser utilizadas para mitigar a situação. Este é um chamado à ação global diante de uma ameaça que já não pode mais ser ignorada ou postergada.

■

DICA DE EVENTO

Por: Ana Paula Silva

Área do Programa de Educação Tutorial

- 30° **ENEPET 2025**: Encontro Nacional dos Grupos do Programa de Educação Tutorial (29 de abril a 3 de maio, Vitória da Conquista - Ba);
- 29° **ENAPET 2025**: Enconyri (14 á 17 de novembro, Pernambuco);
- 17° **EBAPET 2025**: Encontro Baiano dos Grupos de Educação Tutorial (23 á 25 de Maio / campus UESB).

Área de Agroindústria

- CIAGRO 2025**: VI Congresso Internacional da Agroindústria (16, 17 e 18 de junho);
- CNMA 2025**: Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (22 e 23 de outubro, São Paulo - SP);
- Bahia Farm Show 2025**: Feira Internacional de Tecnologia Agrícola e Negócios (9 a 14 de junho, Luís Eduardo Magalhães - Ba);
- CONAGRON**: Congresso Nacional da Agroindústria 5ª Edição (11 de agosto, São Paulo - SP);
- 3° **INECA**: Simpósio Nacional sobre Inovação em Engenharia e Ciência de Alimentos (13 á 15 de agosto).

Área de Computação

- 35° **FEBRABAN TECH**: A aceleração do Setor Financeiro na Era da Inteligência (10 a 12 de junho);
- 5° **Rio Innovation Week** (12 a 15 de agosto);
- 45° **CSBC 2025**: Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (20 a 24 de julho de 2024);
- EduComp**: Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (09 a 11 de abril).

Área de Química

- 48ª **Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química** (8 a 11 de junho);
- COBEQ-IC**: Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica (6 a 10 de outubro);
- 22° **ENQA**: Encontro Nacional de Química Analítica (23 a 25 de setembro);
- 64° **Congresso Brasileiro de Química** (4 a 7 de novembro);
- 3° **INECA**: Simpósio Nacional sobre Inovação em Engenharia e Ciência de Alimentos (13 a 15 de agosto).

Dica de Música

Por: Matheus Barra

Viralejo
Tribalistas

Beleza Destruída
Djavan e Milton Nascimento

Misguided Ghost
Paramore

Refloresta
Gilberto Gil

Wind Of Change
Scorpions

Matança
Xangai

Terra Urgente
Sergio Passos

Desastres Ambientais e Erosão Costeira

Por: Tatiana Pinheiro Dadalto

Fenômenos naturais e desastres ambientais

Fenômenos naturais ocorrem na superfície, dentro e fora do planeta Terra envolvendo processos de escalas espaciais e temporais muito variáveis. Esses fenômenos promovem diferentes trocas de matéria e energia, gerando o fluxo da Natureza que alimenta a vida e o equilíbrio do planeta. Exemplos desses fenômenos são enchentes, secas, tempestades, ressacas, erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis. Esses fenômenos fazem parte de processos e sistemas como, a circulação oceânica e a distribuição de calor no globo, os ciclos biogeoquímicos, o ciclo das rochas, o ciclo da vida. Quando o resultado do impacto do fenômeno (ou evento) natural intenso ou extremo resulta em danos e prejuízos que excedem a capacidade das pessoas afetadas de conviverem com o impacto, falamos em *desastres naturais* (SAITO, 2025).

De forma mais ampla, definem-se desastres ambientais como o “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais” (BRASIL, 2007).

Os desastres podem ser classificados quanto à sua natureza ou causa primária nas seguintes classes: naturais, antropogênicos e mistos (BRASIL, 2007). Os desastres naturais se subdividem em biológicos e físicos, que podem ser: geofísicos, climatológicos, hidrológicos ou meteorológicos. Os desastres antropogênicos ocorrem pela ação ou omissão humana e, normalmente, são consequências de (i) ações desajustadas geradoras de desequilíbrios no relacionamento socioeconômico e político entre os homens; ou (ii) profundas e prejudiciais alterações em seu ambiente ecológico.

Os desastres antropogênicos podem ser classificados como desastres biológicos, tecnológicos ou sociais, envolvendo geopolítica e economia. Já os desastres mistos ocorrem quando as ações ou omissões humanas contribuem para intensificar, complicar e/ou agravar os desastres naturais, mas também se caracterizam quando intercorrências de fenômenos adversos naturais, atuando sobre condições ambientais degradadas pelo homem, provocam desastres. Os desastres mistos são subdivididos em desastres relacionados com a geodinâmica terrestre interna (sismicidade induzida, geomorfologia, intemperismo e erosão) ou interna (Ionosfera e Atmosfera).

Os desastres podem ainda ser classificados pela intensidade (Figura 17). Desastres de nível I (acidentes) são de

pequeno porte, com danos facilmente suportáveis e superáveis pelas próprias comunidades afetadas. Desastres de nível II são de médio porte, com danos e prejuízos que podem ser superados com recursos da própria comunidade, desde que haja uma mobilização para tal. Desastres de nível III são de grande porte e exigem ações complementares e auxílio externo para a superação dos danos e prejuízos. E, finalmente, desastres de nível IV dão os de muito grande porte. Nesses casos, os danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis pelas comunidades sem ajuda de fora da área afetada, mesmo quando as comunidades são bem informadas, preparadas, participativas e facilmente mobilizáveis (BRASIL, 2007).

Quanto à evolução, os desastres são classificados em: desastres súbitos ou de evolução aguda (como deslizamentos, enxurradas, vendavais, terremotos, erupções vulcânicas, chuvas de granizo e outros); desastres de evolução crônica ou gradual (como seca, erosão ou perda de solo, poluição ambiental e outros); desastres por somação de efeitos parciais (como cólera, malária, acidentes de trânsito e outros) (BRASIL, 2007).

Vulnerabilidades em suas múltiplas dimensões

Por vezes, um mesmo evento extremo pode provocar efeitos devastadores em um lugar, mas não em outro. Isso ocorre porque as características de cada lugar e como interagem com o evento serão determinantes para a intensidade dos danos e prejuízos. Ao conjunto de características de um lugar (ambientais, econômicas e sociais) que influenciam o risco aos danos e prejuízos dá-se o nome de Vulnerabilidade. Ela engloba a sensibilidade (e susceptibilidade) aos perigos e ameaças ambientais e a adaptabilidade aos danos e prejuízos, ou seja, a capacidade do sistema para absorver e se recuperar do evento (ROCHA; ALMEIDA, 2019; LEMOS, 2014).

As múltiplas dimensões da vulnerabilidade envolvem aspectos ambientais (aspectos bióticos e abióticos), sociais e econômicos (renda, empregabilidade, etc.), que influenciam o risco a danos e prejuízos em escalas variáveis, que perpassam desde o indivíduo e sua unidade habitacional até sua comunidade, sua cidade, estado, país, planeta (SAITO, 2025). Alguns desses aspectos são: características físicas do ambiente natural (altitude, presença de rios e outros corpos d'água, declividade da praia, orientação da linha de costa, altitude, etc.), densidade populacional, infraestrutura de saúde e educação, distribuição de renda, empregabilidade, uso e ocupação do solo, infraestrutura de defesa civil e hospitais

Figura 17: Classificação dos desastres ambientais quanto à sua natureza ou causa primária. Fonte: adaptado da Política Nacional de Defesa Civil (BRASIL, 2007).

(LINS-DE-BARROS, 2017; ADAPTABRASIL, 2025).

O conceito de desastre se aproxima do conceito de risco, que pode se definir como a exposição ao perigo (ALMEIDA, 2011), um acontecimento que possivelmente pode ocorrer. Contudo, “a existência de risco só se constitui quando há valoração de algum bem, material ou imaterial, pois não há risco sem a noção de que se pode perder alguma coisa. Portanto, não se pode pensar em risco sem considerar alguém que corre risco, ou neste caso, a sociedade ou grupos dela” (NICOLODI; PETERMANN, 2010). Disso decorre que o risco “é traduzido como uma ameaça, um perigo para os grupos que estão suscetíveis e assim o percebem, ou seja, o risco é uma construção social, que perpassa o entendimento de que os agentes envolvidos percebem que uma determinada ação significa um estado de perigo a si próprios (ROCHA; ALMEIDA, 2019)

Segundo Morrow (1999), os grupos mais vulneráveis aos desastres naturais são: idosos, especialmente idosos frágeis; pessoas com deficiência (PCD); inquilinos; famílias pobres; famílias chefiadas por mulheres; minorias étnicas; residentes recentes (imigrantes/migrantes); famílias grandes; crianças e jovens; moradores de rua; turistas e pessoas em trânsito.

No Brasil, apesar da Política Nacional de Defesa Civil, Política Nacional sobre Mudança do Clima, dentre outras, muitas cidades vivenciam condições de grandes vulnerabilidades: mais de 8 milhões de pessoas residem em áreas de risco de inundações, enxurradas e movimentos de massa em 872 municípios no Brasil, sendo que cerca de 18% dessa população é composta por crianças menores de 5 anos e idosos (IBGE, 2010). Além disso, 94% dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública ao menos uma vez por conta de ocorrências de desastres entre 2013 e 16/05/2024. Nesse mesmo período, mais de 50% dos Municípios

declararam moradias danificadas ou destruídas, afetando 2,6 milhões de moradias e mais de 5 milhões de pessoas, evidenciando a urgência de maiores investimentos (CNM, 2024). Apesar de todo esse cenário e dos recorrentes danos e prejuízos causados por inundações, grande parte dos recursos públicos destinados à gestão de risco e desastres não são devidamente utilizados. Conforme divulgado no painel “Recursos para gestão de riscos e desastres”, mantido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o Poder Executivo deixou de aplicar 35,5% dos recursos destinados ao programa de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil entre 2012 e 2023 (ACCIOLY, 2024).

Desastres Ambientais e o nível do mar

Fortemente condicionado pelo clima, o nível do mar é um elemento dos sistemas naturais que exerce importante controle sobre o nível de base da erosão continental, influencia o nível freático e os processos hidrológicos como infiltração em planícies costeiras e limita o alcance da ação das ondas e marés, conseqüentemente da erosão e demais processos costeiros e marinhos (CATUNEANU, 2002). Ainda segundo este autor, as variações do nível de base refletem mudanças em resposta a vários fatores externos (por ex., eustáticos, tectônicos, climáticos), diagenéticos (por ex., compactação do sedimento) e ambientais (por ex., energia de ondas e correntes). O nível do mar pode ser entendido como nível do mar global (também chamado de nível eustático do mar) ou relativo (influenciado por fatores de escala espacial mais restrita).

Os fatores que influenciam o clima no planeta podem ser de origem natural ou antrópica. Como fator natural, destaca-se a variabilidade dos níveis de insolação da Terra (ciclos de Milankovitch, de periodicidade de 100 ka, 40 ka e 20 ka) que controlam os ciclos de glaciação e deglaciação no planeta (ex.: SIDDAL et al., 2003; RABINEAU et al., 2006). Como fator antrópico, destaca-se a amplificação do efeito estufa a partir da alteração da composição da atmosfera, que tem sido determinante pro estabelecimento da crise climática que o planeta experimenta (ex.: IPCC, 2023).

As zonas costeiras são as áreas mais ocupadas no planeta, que se configuram como áreas de lazer, recreação, pesca (e obtenção de alimentos), turismo (hospedagem e recreação) e moradia. Neste contexto, os diversos elementos dos sistemas costeiros relacionados ao funcionamento natural e à ocupação humana (feições, variáveis e processos naturais e antrópicos) podem a aumentar a vulnerabilidade sobre o sistema costeiro frente aos perigos e ameaças ambientais (ALBINO et al., 2001; MUEHE, 2004).

Os principais desastres ambientais que podem ocorrer ou se potencializar como resposta à elevação do nível do mar se relacionam a inundações, ressacas, erosão costeira,

intrusão salina, perda de habitats (Tabela 1).

Erosão costeira

Extensos trechos do litoral brasileiro são caracterizados por grandes depósitos de areias marinhas de baixas altitudes, na forma de cordões litorâneos, pontais e planícies de cristas de praia. Também ocorrem segmentos representados por terraços lamosos ocupados por manguezais e falésias ativas e inativas em sedimentos consolidados, precedidas por praias muito estreitas ou muitas vezes ausentes. As modificações na posição da linha de costa decorrem em grande parte da falta de sedimentos, provocado pelo esgotamento da fonte, principalmente a plataforma continental. O processo se dá pela transferência de sedimentos para campos de dunas ou por efeitos decorrentes de intervenção do homem, principalmente a construção de barragens ou obras que provocam a retenção do fluxo de sedimentos ao longo da costa (MUEHE, 2006).

A erosão costeira ocorre quando o balanço sedimentar de um determinado trecho do litoral é negativo, ou seja, as saídas de sedimento são maiores que as entradas. É um processo natural, antrópico ou misto, de evolução crônica ou gradual. O balanço sedimentar compreende entradas e saídas de sedimento de uma determinada área. No litoral as principais entradas são: carga fluvial, transporte por deriva litorânea, erosão de dunas e falésias, plataforma continental. Por outro lado, as principais saídas de sedimento são: transporte eólico em direção ao continente, transferências sedimentares para maiores profundidades através de cânions submarinos, plataforma continen-

tal, mineração e dragagens (Figura 2).

A erosão costeira inclui a erosão da praia, das dunas, das falésias e de feições estuarinas, o que pode ocorrer como resposta a processos hidrodinâmicos (ex.: remoção de areia pela ação das ondas nas praias e solapamento de falésias ativas); eólicos (ex.: remoção de areias pelo vento); hidrológicos (ex.: erosão por escoamento superficial da água da chuva em praias e falésias); e antrópicos (ex.: construção de estruturas rígidas que intensificam a saída dos sedimentos ou que atrapalham o retorno do sedimento ao ambiente natural).

No sistema praias, os processos sedimentares apresentam um funcionamento cíclico entre períodos de erosão e acreção condicionados pela variabilidade do clima de ondas (que por sua vez responde às condições meteorológica). Secundariamente, as praias são também influenciadas por outros condicionantes ambientais, como marés, descargas fluviais, elevação do nível do mar (WRIGHT *et al.*, 1985; MUEHE, 2020; CARVALHO; GUERRA, 2020).

Os usos e ocupação na zona costeira, quando realizado sem planejamento e conhecimento técnico do ambiente praias, tem o potencial de afetar negativamente o funcionamento do sistema, podendo se configurar como um elemento de desequilíbrio sedimentar acelerador da tendência erosiva de praias (ALBINO *et al.*, 2001). Segundo essas autoras, algumas características do litoral estudado que afetam a vulnerabilidade à erosão são: ocupação desordenada (relacionada a um acelerado crescimento urbano, incentivado pela atividade turística) e a presença de planícies quaternárias costeiras pouco desenvolvidas, devido ao pequeno

Tabela 1: Desastres ambientais relacionados à elevação do nível do mar nas regiões costeiras

Desastres Ambiental	Funcionamento	Fenômeno Natural relacionado	Agravantes antrópicos	Exemplos de Soluções baseadas na Natureza (SbN)
Inundações	Ocorrem quando o nível freático fica saturado de água, o que impede a infiltração da água no solo. A água tende a ficar acumulada nas áreas de relevo mais baixo e/ou serem drenadas através de escoamento superficial, o que pode causar enxurradas.	Chuvas intensas; cheias dos rios; preamares de sizígia; marés meteorológicas; tsunamis; elevação do nível do mar; ciclones; tsunamis	Impermeabilização e compactação do solo; interrupção do fluxo de córregos e outros corpos d'água	Reconhecer e revitalizar o caminho das águas. Proteger lagoas, lagunas e áreas de baixo relevo pois elas naturalmente atuam como áreas de amortecimento da inundação.
Ressacas	Ocorrem quando ondas maiores e mais fortes do que o normal daquele lugar atingem a costa, aumentando o risco de inundações, erosão e danos à infraestrutura, além do perigo para navegação e recreação (banho de mar e esportes aquáticos)	Ventos intensos; tempestades; ciclones; preamares de sizígia; marés meteorológicas; elevação do nível do mar	Ocupação desordenada; remoção da vegetação de restinga e dunas.	Restaurar manguezais, dunas e restingas.
Erosão costeira	Ocorre quando o balanço sedimentar de um determinado trecho do litoral é negativo, ou seja, as saídas de sedimento são maiores que as entradas.	Tempestades; ciclones; preamares de sizígia; marés meteorológicas; elevação do nível do mar; assoreamento e outras alterações nos rios que impliquem em diminuição da carga sedimentar fluvial para a região litorânea.	Ocupação desordenada; remoção da vegetação de restinga e dunas; presença de estruturas rígidas nas praias (ex.: muro, píer, alvenaria)	Restaurar e conservar ecossistemas que atuam como barreiras naturais contra a força das ondas e marés, como dunas, restingas, manguezais e recifes
Intrusão salina	Ocorre quando há ampliação do alcance da influência do mar no lençol freático	Elevação no nível do mar; redução da descarga fluvial; subsidência	Redução da descarga fluvial; uso exacerbado e sem controle da água subterrânea. (A retirada da água na área costeira permite que a água do mar penetre, ocupando o lugar que a água doce estava.)	Replantar espécies nativas e recuperar áreas degradadas nas áreas de recarga dos aquíferos. Proteger nascentes e corpos d'água fluviais continentais.
Perda de habitats	Ocorre quando alterações no ambiente acarretam a perda das condições de vida dos organismos, que morrem ou precisam migrar para outros locais	Incêndios naturais; migração de dunas; remoção ou intensas remobilizações do leito marinho	Mineração; dragagens; remoção da vegetação de restinga	Estabelecer e ampliar áreas costeiras e marinhas protegidas

Fonte: a autora.

aporte continental e à condição intensamente abrasiva da contribuição marinha carbonática.

No litoral sul-baiano, especificamente em trechos do litoral de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralia, Leal *et al.* (2025) apontaram que os cenários de maior vulnerabilidade à erosão e à inundação são aqueles onde se somam os efeitos de chuvas intensas, preamar de sizígia, marés meteorológicas e elevação eustática no nível do mar (prevista com base nos cenários IPCC, 2023). Além disso, as autoras ressaltaram outras condições que aumentam a vulnerabilidade à erosão e à inundação: ocupação e presença de desembocaduras fluviais.

Alguns dos efeitos da erosão praial são: redução na largura da praia, perda de habitats, aumento na frequência e intensidade de inundações decorrentes das ressacas, danos à infraestrutura (Figura 18). Podem se configurar como indicadores de erosão costeira, segundo Souza e Suguio (2003):

- Pós-praia muito estreito ou inexistente devido à inundação permanente durante as preamares de sizígia (praias urbanizadas ou não).
- Retrogradação geral da linha de costa nas últimas décadas, com diminuição da largura da praia em toda a sua extensão, ou mais acentuadamente em determinados locais dela (praias urbanizadas ou não).
- Destruição de faixas frontais de vegetação de restinga ou de manguezal e/ou de presença de raízes e troncos em posição de vida soterrados na praia, devido à erosão e soterramento causados pela retrogradação/migração da linha de costa, ou por processos de transposição de ondas (ilhas e praias-barreiras).

- Exumação e erosão de depósitos paleolagunares, turfeiras, arenitos de praia ou terraços marinhos holocênicos e pleistocênicos, sobre face de praia atuais, devido à remoção das areias praias por erosão costeira e déficit sedimentar extremamente negativo (praias urbanizadas ou não).
- Presença de concentrações de minerais pesados em determinados trechos da praia, em associação com outras evidências erosivas (praias urbanizadas ou não).

No Brasil, segundo Muehe (2006), pode se dizer que segmentos do litoral sob efeito de erosão predominam em relação aos trechos em processo de progradação, com maior erosão nas praias (depois falésias e estuários), sendo as causas predominantes a intervenção humana nos processos costeiros e a urbanização. Para além da interferência no balanço sedimentar, outra causa da erosão é a falta de suprimento sedimentar, seja por esgotamento da fonte natural (plataforma continental interna) seja por retenção de sedimentos nos rios, por perda de sedimentos na formação de dunas e por retenção de sedimentos por obras de engenharia.

Segundo Clark (1993 apud SOUZA et al., 2005), podem ser consideradas áreas com problemas de erosão aquelas que apresentam pelo menos uma das seguintes características: a) altas taxas de erosão ou erosão significativa recente; b) taxas de erosão baixa ou moderada em praias com estreita faixa de areia e loca-

Figura 18: Principais fontes e saídas de sedimento para o ambiente litorâneo.

Fonte: Souza (2009) - modificado de NOAA (2008).

Nota Técnica

lizadas em áreas altamente urbanizadas; e c) praias reconstruídas artificialmente e que seguem um cronograma de manutenção, incluindo as praias que necessitam ou que já possuam obras de proteção ou contenção de erosão. Os casos de erosão precisam ser avaliados detalhadamente para que causa e medidas mitigadoras viáveis sejam identificadas, por exemplo, é necessário avaliar se a erosão ocorre por tendência natural, se há tendência natural de recuperação e se há elementos antrópicos causando desequilíbrio.

Algumas ações que podem ser adotadas como resposta ao problema da erosão incluem abandonar a área afetada, revitalizar dunas e restingas, realocar estruturas em risco, restringir a ocupação na área afetada, (re)ordenamento do uso e ocupação do solo, reconstruir dunas e praias artificialmente, construir estruturas rígidas paralelas ou perpendiculares à costa (ex.: CERC, 2002, COSTA et al., 2023).

A erosão costeira pode ser compreendida como um desastre ambiental?

A erosão costeira pode se configurar como fenômeno (ou evento) natural intenso ou extremo cujos impactos resultam em perdas e danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais, que excedem a capacidade das pessoas afetadas de conviverem com o impacto, falamos em desastres naturais. Este entendimento satisfaz as definições de desastre ambiental e, portanto, a erosão costeira pode sim ser assim compreendida.

Além dos prejuízos materiais que a erosão costeira pode gerar, há ainda danos imateriais ou indiretos como modificação da paisagem e perda da utilização do litoral para fins de contemplação, lazer e recreação; diminuição do uso do litoral para pesca e subsistência de comunidades tradicionais, podendo afetar segurança alimentar; obstrução ou complicação do acesso à praia de grupos mais vulneráveis, como pessoas idosas, pessoas com deficiência, famílias de menor renda, famílias chefiadas por mulheres, minorias étnicas e demais grupos mais vulneráveis aos desastres (tendo em vista Morrow, 1999).

Há casos em que a erosão costeira causa danos culturais e perda de referências locais, a exemplo da destruição do Guaiamum de Belmonte (BA) (Figura 19 e 20). O monumento do guaiamum gigante era um símbolo da cidade e um ponto turístico importante, cuja destruição representa uma perda para a cultura e pertencimento local.

Neste sentido, a erosão pode ser compreendida como desastre ambiental natural ou misto, de intensidade II ou maior, uma vez que muitos casos de erosão exigem ações e auxílio externo para a superação dos danos e prejuízos, a exemplo dos municípios sul-baianos Alcobça e Belmonte (na foz do rio Jequitinhonha), que têm buscado soluções

Figura 19: (A) Aproximação de uma tempestade tropical em Porto Seguro (dez/2018). (B) Canal formado após rompimento da barreira costeira adjacente à planície fluvial do rio Yaya em Santa Cruz Cabralia após evento extremo de fortes chuvas e inundações (abr/23; veja Silva e Dadalto, 2025 para maiores informações).

Fonte: Leal et al. (2025) modificado de Belmonte News (2023).

Figura 20: Erosão da BR 367 na Ponta Grande, entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabralia. (A) Desmoronamento da pista em 2018. (B) 2019. (C) e (D): 2020.

Fonte: Leal et al. (2025) modificado de Belmonte News (2023) na imagem B.

para problemas de erosão costeira. A erosão costeira pode se configurar ainda como desastres súbitos ou de evolução aguda (nos casos de erosão causada por ressacas, por ex.);

desastres de evolução crônica ou gradual (erosões fortemente influenciadas pela ocupação desordenada e remoção da vegetação de restinga e dunas, por ex.).

Considerações finais

Como muito bem apontado nos Planos comunitários de redução de riscos e adaptação climática: formulado pela Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades:

“É preciso superar a visão reducionista dos riscos e desastres e para isso exige o reconhecimento de que os riscos são socialmente construídos e não apenas fenômenos naturais. Significa compreender como fatores históricos, políticas públicas e ausência de planejamento urbano, especialmente em áreas periféricas, o que resulta em modelos irregulares de ocupação do território, contribuem para a produção e reprodução dos riscos e desastres” (BRASIL, 2025).

Neste sentido cabe ressaltar a importância do gerenciamento de desastres ambientais como um instrumento de gestão urbana que tem como objetivo reduzir, prevenir e controlar o risco de desastres na sociedade, e como meta principal entender os fenômenos naturais que afetam a região e preparar as comunidades para enfrentar as consequências desses fenômenos (AMARAL; GUTJAHR, 2015). Para tanto, é necessário respeito às pessoas/comunidades e suas histórias; interdisciplinaridade e diálogo entre saberes científicos e tradicionais; vontade política e políticas públicas integradas.

Em compasso com este olhar de que os riscos são socialmente construídos e de que é imprescindível entender como a Natureza e fenômenos naturais funcionam e se preparar para o enfrentamento dos desastres e da crise climática, os esforços que mais fazem sentido são aqueles que focam em reduzir vulnerabilidades, estimulam a resiliência e valorizam e incluem ativamente as comunidades ao longo de todo o processo, desde a identificação e mapeamento dos riscos até a governança das ações e soluções.

De um ponto de vista mais prático, ações importantes que direcionam para a prevenção, enfrentamento e mitigação dos efeitos dos desastres ambientais são:

1. mapeamento e engajamento dos grupos vulneráveis atingidos pelos desastres (tendo em vista Morrow, 1999);

2. inclusão social e construção de capacidades que permitam prevenir e reagir aos desastres ambientais e eventos extremos, engajar pessoas, organizações e lideranças locais (ADAPTACLIMA, 2025). Isso tem o potencial de contribuir para a criação e fortalecimento de unidades de conservação e seus conselhos

gestores, e ainda na ampliação da participação das comunidades nos conselhos de meio ambiente;

3. promoção de políticas de acesso à educação, saúde, moradia, ao emprego e renda, à água, à seguridade social com um olhar especial para os grupos mais vulneráveis aos desastres, que são as pessoas com menor renda, menor escolaridade e menor acesso a serviços básicos, incluindo etnias minoritárias, grupos diretamente dependente de recursos naturais (extrativistas, pescadores e ribeirinhos), famílias em situação de rua e agricultores familiares, muitas vezes são atravessados por questões de gênero, cor e raça (PEITER *et al.*, 2011);

4. gestão sustentável das áreas costeiras, o que inclui promover o uso sustentável dos recursos naturais e a preservação dos ecossistemas (e da bio e geodiversidade), ordenamento da ocupação da zona costeira e a ampliação das áreas protegidas. Pensamento e práticas regenerativas e as soluções baseadas na Natureza (SbN) se configuram como ferramentas interessantes nesse sentido (CAMRASS, 2020, 2023; IUNC, 2020; EGGERMONT *et al.*, 2015).

Agradecimentos

Pelo financiamento do projeto Evolução paleoambiental e adaptações às mudanças climáticas na planície costeira do rio Yaya, Santa Cruz Cabralia - BA, agradeço à FAPESB (Programa Primeiros Projetos - PPP/0032/2024/Pedido 5281) e à PROPPG/UFSB (processo n. 23746.006629/2023-40).

Referências

- ACCIOLY, D. Agência Senado. *Brasil deixa de aplicar 35% da verba para gestão de riscos e desastres, aponta TCU*. Disponível em: < <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/29/brasil-deixa-de-aplicar-35-da-verba-para-gestao-de-riscos-e-desastres-aponta-tcu> >. Acesso em 04 jun 2025.
- ADAPTABRASIL. 2025. *Adaptabrazil MCTI - Plataforma online*. Disponível em: < <https://adaptabrazil.mcti.gov.br/> >. Acesso em: 22 jul 2025.
- ADAPTACLIMA. 2025. *Povos e Populações Vulneráveis no Contexto da Mudança do Clima*. Disponível em: < <http://adaptaclima.mma.gov.br/povos-e-populacoes-vulneraveis-no-contexto-da-mudanca-do-clima#> >. Acesso em: 22 jul 2025.
- ALBINO, J.; PAIVA, D.S.; MACHADO, G.M. Geomorfologia, tipologia, vulnerabilidade erosiva e ocupação urbana das praias do litoral do Espírito Santo, Brasil. *Geografares*, n. 2, 2001.
- ALMEIDA, L.Q. Por uma ciência dos riscos e vulnerabilidades na Geografia. *Mercator*, v. 10, n. 23, p.83-99, 2011.
- AMARAL, R.; GUTJAHR, M.R. *Desastres naturais*. São Paulo: IG/SMA, 2015. 3ª ed. Revisada. (Série Cadernos de Educação Ambiental, 8). Disponível em: <https://educacao.cemaden.gov.br/midioteca/desastres-naturais/>. Acesso em: 01 jun 2025.
- BRASIL. Ministério da Integração Nacional. *Política Nacional de Defesa Civil*. Brasília: Secretaria Nacional de Defesa Civil. 82p, 2007. Disponível em: < https://www.defesacivil.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/pndc_2007.pdf >. Acesso em: 22 jul 2025.
- BRASIL. Ministério das Cidades. *Planos comunitários de redução de riscos e adaptação climática: conceitos, potencialidades e perspectivas*. Brasília: Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Periferias, 2025. [livro eletrônico] Disponível em: https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosPeriferias/ArquivosPDF/PCRA_portugues.pdf
- CAMRASS, K. Regenerative futures. *Foresight*, v. 22, n. 4, p. 401-415, 2020. <https://doi.org/10.1108/FS-08-2019-0079>
- CAMRASS, K. Regenerative Futures: Eight Principles for Thinking

- and Practice. *Journal of Tourism Futures*, v. 28, n. 1, 2023.
- CARVALHO, B. C.; GUERRA, J. V. Coastal vulnerability of Rio de Janeiro shoreline (SE Brazil) due to natural and social impacts. *Journal of Coastal Research*, v. 95, p. 759-763, 2020. DOI: 10.2112/195-148.1
- CATUNÉANU, O. Sequence stratigraphy of clastic systems: concepts, merits, and pitfalls. *Journal of African Earth Sciences*, v. 35, p. 1-43, 2002.
- CERC - Coastal Engineering Research Center - U.S. Army. 2002. *History of coastal engineering. Coastal Engineering Manual*. Part I, Chapter 3. 39p. Disponível em: <https://www.publications.usace.army.mil/USACE-Publications/Engineer-Manuals/u43544q/636F617374616C20656E67696E656572696E67206D616E75616C/>. Acesso em: 20 jul 25.
- CNM. Confederação Nacional de Municípios. *Estudo: programa federal para habitação social não consegue atender efetivamente população que perde moradia em contexto de desastres*. Estudo técnico. 2024. Disponível em: <https://cnm.org.br/biblioteca/exibe/15316>. Acesso em: 06 jun 2025.
- COSTA, G.P.; MARINO, M.; CÁCERES, I.; MUSUMECI, R.E. Effectiveness of Dune Reconstruction and Beach Nourishment to Mitigate Coastal Erosion of the Ebro Delta (Spain). *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(10), 1908, 2023. Special Issue: Nature-Based Solutions for Coastal Protection. <https://doi.org/10.3390/jmse11101908>
- Eggermont, H., Balian, E., Azevedo, J. M. N., Beumer, V., Brodin, T., Claudet, J., Fady, B., Grube, M., Keune, H., Lamarque, P., Reuter, K., Smith, M., Van Ham, C., Weisser, W. W., & Le Roux, X. Nature-based solutions: new influence for environmental management and research in Europe. *GALA - Ecological Perspectives for Science and Society*, 24, 4, 243-248, 2015. DOI: <https://doi.org/10.14512/gaia.24.4.9>
- IBGE. Agência IBGE Notícias. *Em 2010, Brasil tinha 8,3 milhões de pessoas morando em áreas com risco de desastres naturais*, 2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agenciasala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21565-em-2010-brasil-tinha-8-3-milhoes-de-pessoas-morando-em-areas-com-risco-de-desastres-naturais>. Acesso em: 10 jun 2025.
- IPCC, 2013: Resumo para Decisores. *In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis*. Contribuição do Grupo de Trabalho I para o Quinto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas [Stocker, T.F.; D. Qin, G.-K. Plattner; M. Tignor; S.K. Allen; J. Boschung; A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido e Nova Iorque, NI, EUA.
- IUCN. *Global Standard for Nature-based Solutions: A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS*. 2020. Disponível em: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf>. Acesso em 20 jul 25.
- LEAL, G.N.R. *Caracterização morfodinâmica de praias entre Santa Cruz Cabralia e Porto Seguro – BA, Brasil*. Monografia em Oceanologia. Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, 2022.
- Leal, G.N.R.; Marcolin, C. R.; Dadalto, T.P. Vulnerabilidade costeira à erosão e inundação da região de Porto Seguro e adjacências. *Revista Brasileira de Geomorfologia* (no prelo), 2025.
- LEMOS, M.F. Sustentabilidade e Resiliência. *Anais: III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo - arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva*. São Paulo, 2014. Disponível em: https://www.anparq.org.br/dvd-enparq-3/htm/Artigos/ST/ST_AS_003_4_LEMOS.pdf. Acesso em: 10 jun 2025.
- LINS-DE-BARROS, F.M. A methodology for coastal cities management integrating socioeconomic, physical and environmental dimensions - Case study of Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Brazil. *Ocean and Coastal Management*, v. 149, n.15, p. 1-11, 2017.
- Ocean & Coastal Management
Integrated coastal vulnerability assessment:
MORROW, B.H. Identifying and mapping community vulnerability. *Disasters*, v. 23, n. 1, p. 1-18, 1999. doi: 10.1111/1467-7717.00102.
- MUEHE, D. Definição de limites e tipologias da orla sob os aspectos morfodinâmico e evolutivo. *In: Subsídios para um projeto de gestão*. Brasília: MMA e MPO, 2004. (Projeto Orla). 104 p.
- MUEHE, D., LIMA, C.F., BARROS, F.M.L. Rio de Janeiro. *In: MUEHE, D. (Org.). Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro*. Niterói: PGGM, MMA e MPO, 2006.
- MUEHE, D. O Sistema praias: formas, termos, processos e medição. *In: MUEHE, D.; LINS-DE-BARROS, F. M. PINHEIRO, L.S. (orgs). Geografia Marinha: oceanos e costas na perspectiva de geógrafos*. Rio de Janeiro: PGGM, p 27-55, 2020.
- NICOLODI, J.L.; PETERMANN, R.M. Mudanças Climáticas e a Vulnerabilidade da Zona Costeira do Brasil: Aspectos ambientais, sociais e tecnológicos. *Revista de Gestão Costeira Integrada*, v. 10, n. 2, p. 151-177, 2010.
- PEITER, G.; MALUF, R.S.; ROSA, T.S. (Coord.). *Mudanças climáticas, vulnerabilidade e adaptação: parte 1 - Mobilização e iniciativas de adaptação; parte 2 - Populações vulneráveis e agenda pública no Brasil*. Rio de Janeiro: COEP, 2011. 288 p. (Coleção COEP. Cidadania em rede 5). Disponível em: <https://api.arca.fiocruz.br/api/core/bitstreams/d64e0f9b-d908-4faa-aafe-f5bcaf0a8333/content>. Acesso em: 22 jul 2025.
- RABINEAU, M.; BERNE S.; ASLANIAN, D.; OLIVET, J.-L.; JOSEPH, P.; GUILLOCHEAU, F.; BOURILLET, J - F.; LE-DREZEN, E.; GRANJEON, D. Paleo sea levels reconsidered from direct observation of paleoshoreline position during Glacial Maxima (for the last 500,000 yr). *Earth and Planetary Science Letters*, v. 252, p. 119-137, 2006.
- ROCHA, D. F.; ALMEIDA, L. Q. Riscos e vulnerabilidades na geografia: breves considerações. *Revista GeoUECE*, v. 08, n. 14, p. 165-189, jan./jun. 2019.
- SAITO, S.M. *Desastres Naturais: conceitos básicos*. INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Disponível em: http://www3.inpe.br/crs/crectalc/pdf/silvia_saito.pdf. Acesso em: 04 jun 25.
- SIDDALL, M.; ALMOGI-LABIN, R.E.J.A.; HEMLEBEN, C.; MEISCHNER, D.; SCHMELZER, I.; SMEED, D.A. Sea-level fluctuations during the last glacial cycle. *Nature*, v. 423, p. 853-858, 2003.
- SILVA, A.C.G.; DADALTO, T.P. Arquitetura estratigráfica e sucessão faciológica da barreira costeira adjacente à planície do rio Yaya, Santa Cruz Cabralia – Bahia. *Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology* (no prelo), 2025.
- SOUZA, C.R.G. 2009. A Erosão nas Praias do Estado São Paulo: Causas, Conseqüências, Indicadores de Monitoramento e Risco. *In: BONONI, V.L.R., SANTOS JUNIOR, N.A. (Org.). Memórias do Conselho Científico da Secretaria do Meio Ambiente: A Síntese de Um Ano de Conhecimento Acumulado*, pp.48-69, Instituto de Botânica – Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
- SOUZA, C.R.G.; SUGUIO, K. The coastal erosion risk zoning and the São Paulo Plan for coastal Management. *Journal of Coastal Research Special*. Issue 35, p. 530-547, 2003.
- SOUZA, C.R.G.; SOUZA FILHO, P.W.M.; ESTEVES, L.S.; VITAL, H.; DILLENBURG, S.R.; PATCHINEELAM, S.M.; ADDAD, J.E. Praias arenosas e erosão costeira. *In: SOUZA, C.R.G.; SUGUIO, K; OLIVEIRA, A.M.S.; OLIVEIRA, P.E. (ed.). Quaternário do Brasil*. Ribeirão Preto: Holos Editora, 2005. 382p.
- WRIGHT, L. D.; SHORT, A. D.; GREEN, M. O. Short-term changes in the morphodynamic states of beaches and surf zones: an empirical predictive model. *Marine geology*, v. 62, n. 3-4, p. 339-364, 1985.

Tatiana Pinheiro Dadalto

Possui graduação em Oceanografia pela Universidade Federal do Espírito Santo (2008), mestrado em Oceanografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2012) e Doutorado em Geologia e Geofísica Marinha Pela Universidade Federal Fluminense (2017). Atualmente é professora na Universidade Federal do Sul da Bahia. Tem experiência na área Oceanografia, com ênfase em Oceanografia Geológica, atuando principalmente nos seguintes temas: geomorfologia e processos sedimentares, morfodinâmica praias, erosão costeira, evolução geológica de ambientes costeiros e marinhos. É membro do Grupo de Pesquisa Marinha e Estuarina - GPMARES. ■

Tempos de Urgência: diálogos e ações entre saberes para enfrentamento da emergência climática

Por: Ana Cristina de Sousa

A emergência climática não é apenas uma ameaça futura; é uma realidade já em curso, com impactos sentidos globalmente. A ciência nos alerta que o aumento das emissões de gases e a degradação ambiental estão empurrando o planeta para pontos de não retorno, limiares a partir dos quais as mudanças se tornam irreversíveis em escala humana. Ao ultrapassá-los, desencadeamos uma reação em cadeia com consequências catastróficas.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), um grupo de cientistas da Organização das Nações Unidas (ONU), monitora e detalha os riscos das alterações climáticas em seus relatórios. Um dos pontos de maior preocupação é a ameaça à **Circulação Meridional do Atlântico (AMOC)**, um sistema de correntes marinhas crucial para a regulação do clima global. O derretimento das geleiras da Groenlândia está injetando grandes volumes de água doce e fria no Atlântico Norte, o que, por sua vez, tem enfraquecido a AMOC (Figura 21). A interrupção ou desaceleração desse sistema pode causar um resfriamento abrupto em vastas áreas do Hemisfério Norte, alterando drasticamente os regimes de chuva e o nível do mar.

A instabilidade na AMOC não é um evento isolado, podendo ter consequências sistêmicas, interferindo diretamente em outros sistemas climáticos globais, como o El Niño e o La Niña. Essa interação complexa e em cascata modifica os padrões de ventos e chuvas em todo o planeta, com severos impactos na produção agrícola e pecuária. Em última análise, essa instabilidade ameaça a segurança alimentar de milhões de pessoas em diferentes regiões do mundo.

A história nos mostra como as alterações nas correntes marinhas do Atlântico podem ter um impacto profundo nos ecossistemas e nas culturas. Há cerca de 40 mil anos, um aquecimento da Corrente do Golfo passou a levar calor para a Europa, o que contribuiu para o declínio dos Neandertais. Em outro episódio, no final do último período glacial, o degelo na América do Norte formou o grande Lago Agassiz, no limite entre os territórios atuais do Canadá e Estados Unidos. A água gelada despejada no Atlântico quando do extravasamento do lago resultou em chuvas de monção sobre o Deserto do Saara, transformando-o em savanas e florestas que, por sua vez, favoreceram

o assentamento de grupos humanos durante aproximadamente 5 mil anos (entre cerca de 10 e 5 mil anos atrás), depois dos quais retornou o processo de desertificação. No entanto, no mesmo período, o Crescente Fértil na Ásia, cenário de desenvolvimento de inúmeras culturas agrícolas, sofreu com uma seca extrema. Esse contraste demonstra de forma inequívoca como a alteração de um único elemento, como a AMOC, pode desencadear efeitos em cadeia inesperados e de grande escala, com impactos que se manifestam de formas distintas em diferentes partes do globo.

Os relatórios do IPCC indicam que vários outros pontos de não retorno já estão em curso, dentre os quais destaca-se o **Branqueamento de Corais**, em função do aumento da temperatura da água e consequente comprometimento da biodiversidade marinha, já que esses ecossistemas servem de berçário e abrigo para aproximadamente 25% das espécies marinhas. Suas consequências incluem o colapso de ecossistemas costeiros, a redução da soberania alimentar para

Figura 21: Correntes Oceânicas

Fonte: Ifremer, Epos, NOAA, Laboratório de Oceanografia Física e Espacial

populações que dependem da pesca e a quebra de cadeias econômicas globais.

Outro aspecto relaciona-se ao **Degelo do Permafrost**, solo permanentemente congelado encontrado em regiões polares e de alta montanha e que armazena vastas quantidades de carbono orgânico. Seu degelo libera gases de efeito estufa, como metano (CH₄) e dióxido de carbono (CO₂), na atmosfera. A liberação desses gases cria um ciclo de retroalimentação positiva, onde o aquecimento global acelera o degelo, que, por sua vez, intensifica o aquecimento, agravando o problema.

O **Derretimento das Calotas Polares** da Groenlândia e da Antártida Ocidental, aparece como outro ponto de não retorno a ser destacado, pois está diretamente ligado à elevação do nível do mar que acarretará deslocamentos populacionais e alterações já consideradas em referência ao sistema da **AMOC** e que podem provocar mudanças significativas nos padrões climáticos e de temperatura em ambos os hemisférios.

A **Destrução da Floresta Amazônica**, que resultaria em um processo de savanização do bioma, é apontada como um outro ponto. O desmatamento e a degradação florestal contínua liberam grandes quantidades de CO₂ na atmosfera e alteram os padrões de chuva, essenciais para o ciclo hidrológico do continente com impacto direto e avassalador nos sistemas socioeconômicos. A perda da floresta tropical compromete não apenas a biodiversidade e as comunidades locais, mas também a estabilidade climática global, o que tem gerado a mobilização de boa parte de pesquisadores que não apenas fazem o monitoramento das agressões ambientais e suas consequências, mas atuam em estratégias de reversão desta tendência.

Tal atuação passa, necessariamente, pelo diálogo e ação conjunta com povos e comunidades tradicionais que ao longo do tempo moldaram sabiamente este ambiente, criando a biodiversidade e a própria floresta em sua exuberância. Cabe ressaltar o papel das mulheres indígenas como criadoras e guardiãs da biodiversidade ao manterem e transmitirem conhecimentos sobre o manejo sustentável e serem protagonistas na conservação ambiental e na luta pela demarcação de seus territórios.

A ameaça dos pontos de inflexão exige uma mudança de paradigma. A busca por soluções deve nos levar a valorizar o conhecimento ancestral e o papel crucial de povos originários na criação e preservação dos biomas. Reconhecer a urgência da crise e o fracasso dos modelos que nos trouxeram até aqui é fundamental. É o momento de pensarmos sobre nossas ações e visões de mundo, antes que a perda da biodiversidade e a destruição dos ecossistemas se tornem irreversíveis, colocando em risco a própria existência humana.

Interação de saberes como estratégia de ação

Ailton Krenak (Figura 21), com sua sabedoria embasada no legado ancestral dos povos originários, aborda as mudanças climáticas de uma forma que transcende a visão puramente científica ou política. Para ele, a crise climática não é apenas uma questão de aumento de temperatura ou elevação do nível do mar, mas sim um reflexo de uma sociedade que se desconectou da natureza e de sua própria essência. Trata-se de uma crise de pensamento e de ética humana. Resultado de um agir predatório e de uma percepção da natureza como um recurso inesgotável. Os povos originários, ao contrário, não se veem como "donos" da terra, mas como parte dela, oferecendo um modelo de coexistência e respeito que pode guiar a ciência e a sociedade. A reativação dos saberes ancestrais, da espiritualidade e a percepção de que precisamos nos reconhecer como parte de um ecossistema complexo e interdependente, onde todas as formas de vida são importantes, é a melhor alternativa para nos percebermos como agentes definidores deste processo. Cabe a nós "adiarmos o fim do mundo".

A **Cúpula dos Povos** (<https://cupuladospovoscop30.org/>), que acaba de ser realizada em Belém (PA), em novembro de 2025, entregou ao presidente da COP30 / Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), André Corrêa do Lago, uma carta política construída coletivamente por movimentos sociais, povos originários, comunidades tradicionais e outros grupos (Figura 23).

O documento denuncia a responsabilidade do Norte global, das corporações e das elites econômicas pela crise climática, além de repudiar o genocídio palestino e expressar solidariedade aos povos que resistem a violações territoriais. A carta defende o bem viver, a justiça climática e o feminismo como eixos centrais para enfrentar as crises, destacando a sabedoria ancestral e a organização popular como bases para soluções reais. Inúmeras vozes e vivências construíram este documento que reflete o legado ancestral de povos e comunidades que ao longo do tempo moldaram os ambientes e fomentaram a rica sociobiodiversidade que os caracteriza. A fala do cacique Raoni é categórica e certa quando alerta sobre a urgência de proteger a Amazônia para garantir o futuro da humanidade.

O texto final da Cúpula propõe ações concretas, como rejeitar falsas soluções de mercado ("ar, florestas, águas, terras, minérios e energia são bens comuns e não mercadorias"), demarcar terras indígenas, promover agroecologia e reforma agrária, e enfrentar o racismo ambiental. Também exige reparação por perdas e danos ambientais, transição energética justa, taxaço de grandes fortunas e proteção a defensores

Figura 23: Ilustração Ailton Krenak, 2021.

Fonte: Editora Mostarda

Ailton Krenak é um proeminente **líder indígena, escritor, jornalista e ativista ambiental** brasileiro. Ele é uma das vozes mais influentes na defesa dos direitos dos povos originários e da preservação do meio ambiente, conhecido por suas reflexões críticas sobre a relação da sociedade moderna com a natureza.

de direitos humanos. A carta reforça a necessidade de solidariedade internacional e de um movimento global para combater desigualdades e o colapso ambiental, afirmando que só a união dos povos pode confrontar as estruturas de poder que perpetuam violências e injustiças climáticas. A mensagem central é clara: é hora de agir com unidade e consciência para defender a vida e o planeta. Da nossa habilidade de conciliarmos avanço científico em sintonia com a sociobiodiversidade dependerá nossa sobrevivência.

Emergência climática e a Educação

São imensos e urgentes os desafios para a formação de pessoas capazes de lidarem cada vez mais com um mundo em transformação. A emergência climática não é mais uma previsão distante ou um debate abstrato. É uma realidade presente, manifesta em ondas de calor extremas, enchentes e tornados devastadores, secas prolongadas e na perda acelerada de biodiversidade. Nesse cenário urgente, a educação precisa ser uma ferramenta ativa para sua transformação. Inserir a temática da crise ambiental no cerne do processo educativo deixou de ser uma opção e tornou-se uma necessidade vital, uma questão de cidadania global.

Sua inserção favorece o desenvolvimento de habilidades como o pensamento crítico (análise de informações e complexidade multifatorial de suas causas),

o estímulo ao desenvolvimento de soluções inovadoras e, principalmente, a empatia e colaboração ao se perceberem como sujeitos expostos aos mesmos dilemas e coparticipes em suas possíveis soluções. Requer propostas educativas práticas capazes de evitar nos estudantes o desenvolvimento da “ecoansiedade”, temor pelo futuro do planeta, a exemplo de projetos de reflorestamento, gestão hídrica, energia renovável, reciclagem, que envolvam a interação entre comunidade escolar e sociedade e que podem fortalecer a resiliência social e ambiental.

É fundamental que se desenvolvam estratégias educacionais para que a temática climática seja abordada de forma sistemática, acessível, multidisciplinar e transversal nos currículos, o que implica em qualificação docente e materiais didáticos adequados.

Nos últimos anos, como docente do IFBA Campus Porto Seguro, tenho tido a oportunidade de trabalhar em disciplinas (em cursos de nível médio-integrado aos superiores) cujo foco principal transita entre mudanças climáticas ao longo da história e o diálogo entre saberes tradicionais e acadêmicos como forma de mitigar seus efeitos mediante projetos integradores. A interação com docentes parceiros e a receptividade dos discentes de áreas diversas de formação reiteram a relevância das temáticas como definidoras do nosso presente e do futuro. Muito ainda será preciso, mas o despertar para a necessidade do caminho já está em curso.

Figura 22: Ilustração institucional da Cúpula dos Povos, 2024.

Disponível: <https://cupuladospovoscop30.org/>

Ana Cristina de Sousa

Graduação em Arqueologia pela Universidade Estácio de Sá (1988), mestrado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo (1998) e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (2006). Docente Titular do Instituto Federal da Bahia, pesquisadora dos Grupos de Pesquisa Observatório Milton Santos no Extremo Sul da Bahia (ObMS) e Núcleo de Estudos em Ciências e Tecnologias Agroambientais (NECTA). Atuou na Coordenação da Licenciatura Intercultural Indígena, na Coordenação Institucional do PIBID Diversidade (Projeto de Iniciação à Docência para a Diversidade da Licenciatura Intercultural Indígena do IFBA) e como Tutora do Grupo PETLICENCIATURAS, do Programa de Educação Tutorial do MEC. Colaboradora da Universidade Federal da Bahia no Programa de Pesquisa sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro (PINED). Tem experiência nas áreas de Arqueologia e Sociologia da Educação. ■

PET AGRADECE

Como sementes que germinam em solo fértil, as ideias crescem e florescem no ambiente do PET Licenciaturas, que celebra mais uma edição do PETIM como fruto de um trabalho coletivo, orientado pela reflexão crítica frente às mudanças climáticas e pela crença no poder transformador da educação. Esta publicação nasce com o objetivo de conscientizar as pessoas em transformar as pessoas em torno de ações sustentáveis, reunindo saberes construídos com dedicação por estudantes, professores, técnicos, editores e demais colaboradores, que contribuíram com rigor científico e com a sabedoria do senso comum. Agradecemos a todos que tornaram possível essa nova colheita de reflexões, em especial aos estudantes que escreveram com paixão e aos profissionais que compartilharam generosamente seus conhecimentos. Que este material seja lido com atenção e sirva de inspiração para novas práticas conscientes. Nosso sincero agradecimento por fazerem parte deste ciclo. Continuem acompanhando o que o PET Licenciaturas tem semeado e cultivado em nossas redes sociais.

Por: Matheus Barra

EQUIPE EDITORIAL

Editora Chefe:

Prof. Dr^a. Thyane V. da Cruz

Editores de Layout:

Prof. Dr^a. Allivia R. Rabbani

Bolsista: Alan S. Nunes

Bolsista: Polliane Novais

Revisores de Português:

Prof. Dr^a. Ana Cristina de Souza

Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Fernandes

QUEM SOMOS?

Ana Paula Macedo
Discente

Alan Nunes
Discente

Alice Lial de Assis
Discente

Bianca Santana
Discente

Clícia Oliveira
Discente

Gabrielle Soares
Discente

Keylla Santos
Discente

Ludmila Silva
Discente

Matheus Barra
Discente

Polliane Novais
Discente

Thamiris Branco
Discente

Thyane Cruz
Tutora

CONTATOS

✉ petlicenciaturasifba@gmail.com

📷 [@petlicenciaturas](https://www.instagram.com/petlicenciaturas)

📘 [petlicenciaturasps](https://www.facebook.com/petlicenciaturasps)

ORGANIZAÇÃO

